

**GEOMETRIYA FANINI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA
O'QITISHNING ASOSIY VAZIFALARI.**

Sunnatullo Do'stov

O'zbekiston Respublikasi Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Oliy matematika" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Geometrik masalalar bilan olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash, ularni amaliyotga tadbiiq eta bilish, geometrik figuralarning xossa va xususiyatlaridan o'rinli va maqsadli foydalana olishga oid malaka va ko'nikmalarni hosil qilishni maqsad qilib qo'yadi. Malaka va ko'nikmalar amaliy mashqlar bajarish jarayonida shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: Geometriya, masalalar, ellips, to'g'ri burchak, kompetentlik, kompetensiyaviy masalalar.

Geometriya (geo va metriya) — matematikaning predmet shakllari va shakliy munosabatlarini o'rganadigan bo'limi. Yer o'lchash bilan bog'liq ravishda paydo bo'lgan. Nomi shundan. Mas, ochiq silindrsimon idishning shakli, hajmi, sirtining yuzi Geometriya o'rganish ob'yektlari, uning rangi yoki qanday moddadan yasalgani esa Geometriya niqiziqirmaydi. Shuningdek, asosi doyra bo'lsa ham, shaklda ellips bilan tasvirlanishi Geometriya gamansub munosabatdir. Geometriya tushunchalarni mavhumlashtirib, ideallashtirib o'rganadi. Mac, silindrsimon idishning asosi doiradan bir oz farq qilishi, yasovchisi to'ppa-to'g'ri bo'lmasligi mumkin, sirti qalinlikka ega, asosi bilan yon sirti tik tutashmay, silliqqlangan bo'ladi, lekin Geometriyada bu kabi tafeilotlar soqit qilinadi. Shunday yo'l bilan o'lchamlarga ega bo'lmagan nuqta, har ikki tomonga cheksiz davom etuvchi to'g'ri chiziq kabi tushunchalar, parallellik, simmetriklik kabi munosabatlar hosil qilinadi. Buning evaziga tatbiiq doirasi juda keng, ma'lum ma'noda mutlaq va universal tabiatli qonuniyatlar aniqlanadi. Uzluksiz ta'lim tizimida geometriya kursini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kasbiiy, shaxsiiy va kundalik

hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishni nazarda tutadi.[1]O'quvchining matematika sohasidagi kompetentligi unga istalgan matematik masalaga yanada umumlashtirilgan va ijodiy yondashish imkonini beradi. Kompetentlikka oid masalalar tanish malakalarni o'quvchilar uchun notanish vaziyatlarda qo'llashni nazarda tutadi. Geometriya o'qitishga kompetent yondashuvda e'tibor masalani yechish mantiqi, bilimlarning nazariy sohalarini ajratish va tahlil, u yoki bu masalani yechishning ma'lum bo'lgan metodlari, usullari asosida yechish jarayonini prognozlash (uni xayolda dastlabki sxematik tarzda tasavvur qilish) ga ko'chiriladi. Geometriya darsi boshqa darslardan shunisi bilan farq qiladiki, istalgan mavzuni o'rganish chog'ida katta miqdordagi matematik masalalar yechiladi. Shu sababli kompetentlikni ko'p jihatdan masalalar yordamida rivojlantirishga to'g'ri keladi. Geometriya darslarida faol rivojlantiriladigan asosiy kompetentliklardan biri o'quv - bilish kompetentligi hisoblanadi, chunki u o'quvchilar faoliyatining asosi turi - o'quv-bilish faoliyati bilan bog'liq.Geometriya fanini o'qitishdagi muammolar bo'yicha M.Raemov, N.O.Eshpo'latov, F.Saydalieva, Q.C.Jumaniyozov, U.B.Matnazarovlar tadqiqot ishlarini olib borganlar. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda matematika fanini o'qitish muammolari A.Yu.Bakirova, X.Sultanova, I.U.Ibragimovlarning ishlarida tadqiq etilgan.[2]Qo'yilgan muammoni hal qilishning pedagogik-psixologik jihatlari M.G.Davletshin, E.G'oziev, R.A.Mavlonova, F.R.Yuzlikaev, X.I.Ibragimov, N.Shodiev, N.S.Safaev, M.I.Maxmutov, I.Ya.Lerner, A.V.Usova, B.R. Adizov, Sh.Mardonov, Sh.Xalilova, N.Egamberdieva va Sh.A.Abdullaevalarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Innovatsion pedagogik texnologiya va uni ta'lim jarayoniga tadbiq qilish borasida N.N.Azizxo'jaeva, R.X.Jo'raev, J.G'.Yo'ldoshev, B.Ziyomuxamedov, V.A.Slastenin, N.Saydahmedov, U.N.Nishonaliev, O'.Q.Tolipov, M.A.Ochilov, Q.Olimov, N.T.Omonov, N.A.Muslimov, Sh.S.Sharipov, B.X. Raximov kabi olimlar izlanishlar olib borishgan.O'quvchilarning kompetentliklarini shakllantirish va tekshirishga qaratilgan masalalarning turli nomlari va ta'riflari mavjud. Ularni kompetent-yo'naltirilgan, vaziyatli, kontekstli va h.k. nomlar bilan atashadi. Bu

masalalarni biz kompetentlikka oid masalalar deb yuritimiz. Kompetentlikka oid masalalarni metodik ishlash deganda: masalani yechishdan olinadigan bilishga oid natijalarni ajrata olish; masala shartida (berilganlarda) ortiqchalik, qarama-qarshilikni aniqlash; turli shakllarda taqdim qilingan axborotni "o'qish"; yechish uchun zarur (ham matematik, ham nomatematik) bilimlarni tanlash, shuningdek, an'anaviy matematik masalalarni kompetentlikka oidlariga o'gartirish malakalari tushuniladi. Kompetentlikka oid masalalarning standart (fanga oid, fanlararo, amaliy) matematik masalalardan farqi:

- olinadigan natijaning (bilishga oid, kasbiy, umummadaniy, ijtimoiy) ahamiyatligi, bu o'quvchining bilishga oid motivatsiyasini ta'minlaydi;
- masala shartining uni hal qilish uchun (asosiy fan - matematikaning turli bo'limlariga oid, boshqa fanlar yoki hayotdan olingan) bilimlarni qo'llash zarur bo'lgan, masala matnida ular aniq ko'rsatilmagan, syujet, vaziyat yoki muammo tarzida shakllantirilgani;
- masalada axborot va ma'lumotlar turli (rasm, jadval, sxema, diagramma, grafik va sh.k.) shaklida berilishi mumkinligi, bu ob'ektlarni tanib olishni talab qiladi;
- masala yechishdan olingan natijaning qo'llanish sohasi (aniq yoki yashirin) ko'rsatib berilganidan iborat.

Sanab o'tilgan to'rtta majburiy o'ziga xoslikdan tashqari kompetentlikka oid masalalar quyidagi talablarni qanoatlantira oladi:

- strukturasi ko'ra bu masalalar - nostandart, ya'ni masala strukturasi uning ayrim komponentlarialbatta noaniq bo'ladi;
- masala shartida ortiqcha, yetishmaydigan yoki qarama-qarshi (ziddiyatli) ma'lumotlarning bo'lishi, bu shartning hajmli shakllantirilishiga olib keladi;
- yechimning bir necha usuli mavjudligi (ratsionallikning turli darajasi), bundaa mazkur usullar o'quvchilar uchun noma'lum bo'lishi mumkin va ularni konstruktsiyalash talab qilinadi.[3]

Masalaning kompetentligini murakkablik darajasiga ko'ra differentsiyalash mumkin:

1. Birinchi darajali murakkablikdagi masalalar - yechish uchun matematik, fanlararo yoki muayyan hayotiy vaziyatda bitta standart matematik g'oya qo'llanadigan masalalar.

Masala. 7 ta kir yuvishdan so'ng xo'jalik sovuni bo'yi, eni va balandligidan ikki marta qisqardi. Sovun yana nechta kir yuvishga yetadi.

2. Ikkinchi darajali murakkablikdagi masalalar- yechish uchun matematik, fanlararo yoki muayyan hayotiy vaziyatda bir nechta matematik g'oyalar kombinatsiyasi qo'llanadigan masalalar.

Masala. O'lchamlari 8×10 bo'lgan uyga quruvchilar teng tomonli tom qurishmoqchi. Tom sirtiga perpendikulyar qilib balandligi 3 m bo'lgan ustunlarni qurishdi. Agar cherepitsaning bitta bog'lami 2.7 m^2 li yuzani qoplashga yetadigan bo'lsa tomni qoplash ushuncha bog'lam cherepitsa kerak bo'ladi.

3. Uchinchi darajali murakkablikdagi masalalar - yechish uchun Matematik g'oya nostandart yechish metodlari orqali amalga oshiriladi.

Masala. Bir nechta bir hil o'lchamdagi g'ishtlar mavjud. Chizg'ich yordamida g'ishtning diagonalini o'lchash usulini toping.

4. To'rtinchi darajali murakkablikdagi masalalar - yechish uchun ijodiy yondoshishni talab qiladigan masalalar bo'lib, bu masalalarni yechimi tadqiqotchilik faoliyatini talab qiladi.

Masala. Geometriyada quidagi teorema mavjud " Berilgan hajmda qirralari teng bo'lgan barcha piramidalar ichida tetraedr eng kichik sirtga ega"

A) Siz sut maxsulotlari uchun idishlar ishlab chiqaruvchi yangi N firmasining tashkilotchisiz. Sut maxsulotlari ishlab chiqaruvchilarni ular uchun tetraedr shaklidagi idishlar foydali ekaniga ishontiring.

B) Siz N firmasining raqobatchisiz. Sut maxsulotlari ishlab chiqaruvchilarni ular uchun tetraedr shaklidagi idishlar foydali emasligiga ekaniga ishontiring.[4]

C) Sut paketi tetraedr shaklida bo'lib qirrasi 15 sm ga teng. Bu paket yoyilmasini 1:5 masshtabda tasvirlang,

D) Yuqoridagi C) bandeda keltirilgan sut paketidan 100 ta ishlab chiqarish uchun ketadigan harajatlarni hisoblang (m^2 da).

Kompetensiyaviy masalalarni turlari nuqtai nazaridan predmet ichidagi, predmetlararo hamda amaliy masalalarga ajratish mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagi sxemani keltirish mumkin:

Predmet ichidagi kompetensiyaviy masalalar tuzishga quyidagi masalani keltirish mumkin: Odatdagi masala Kompetensiyaviy masala Silindrning o'q kesimi yuzasi Q ga teng kvadrat. Silindr asosining yuzasini toping. Silindr ikkita a va ft tekisliklar bilan kesilgan. a tekislik silindr o'qidan o'tadi, ft tekislik esa asosga parallel. 1) Silindr kesimini yasang 2) Agar o'q kesimi yuzi 144 ga teng bo'lsa: a) agar kesim kvadrat bo'lsa asos yuzini toping; b) agar kesim bir tomoni ikkinchisidan 2 marta katta bo'lgan to'g'ri to'rtburchak bo'lsa asos yuzini toping; 3) ft tekislik xosil bo'lgan kesim yuzini toping 4) Silindrning balandligini toping.

Predmetlararo kompetensiyaviy masalalar tuzishga quyidagi masalani keltirish mumkin: Odatdagi masala Kompetensiyaviy masala Ikkita figura berilgan: qirrasini 20 ga teng bo'lgan muntazam to'rt burchakli piramida va yasovchisi 15, asosining diametri 20 bo'lgan konus. Agar piramidaning og'irligi 7 kg, konusning og'irligi 3.2 kg bo'lsa bu figuralar qanday materialdan yasalgan? Rasmdagi figuralar berilgan. Agar A figura shisha bo'lagidan, B figura esa mis bo'lagidan yasalgan va ularning og'irliklari $m_A = 180$ g, $m_B = 250$ g bo'lsa bu figuralar o'lchamlarini aniqlang. Agar ularning hajmlari 45 sm^3 dan, og'irliklari esa A- 868.5 g, B-112.5 g bo'lsa figuralar qanday materialdan yasalishi kerak?

Amaliy kompetensiyaviy masalalar tuzishga quyidagi masalani keltirish mumkin: Odatdagi masala Kompetensiyaviy masala Silindr shaklidagi suv bochkasi o'lchamlarini o'lchiv asboblari ishlatmasdan aniqlash talab qilinadi. Bochka 24 ta chelak suv bilan to'la bo'ladi. Chelakning o'lchovlari ma'lum: asoslarining 25 sm va 30 sm, yasovchisi 27.5 sm. Yer maydonida suv uchun bochka mavjud. Agar yer maydoni har kuni sug'orilayotgan va bunda 15 chelak suv sarf qilinayotgan bo'lsa suv ikki haftaga yetishi uchun dochkani o'lchamlari qanday bo'lishi kerak? Ishlatish uchun qulay bo'lishi uchun bochkaning o'lchamlari qanday bo'lishi lozim? Bochkaning asosi qanday yuzani egallaydi? Sotuvda bunday bochkani topib bo'ladimi?[5]

Xulosa:

Geometriya fanini kompetentsiyaviy yondashuv asosida o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchi va talabalarning ijtimoiy hayotga maktabgacha ta'lim muassasalaridan tortib toki oliy ta'lim muassasalarigacha bo'lgan moslashishiga yordam berishdan iborat. Geometriya fanini o'qitishda qarab chiqiladigan kompetentlikka oid masalalar va ularni yechish o'quvchi talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda va fanga bo'lgan qiziqishlarining ortishida kata ahamiyatga ega. Bunday masalalarning asosiy o'ziga xosligi o'quvchi uchun bilishga oid natija va talaba - bo'lajak matematika o'qituvchisi uchun kasbiy ahamiyatli natija olish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.. Azamov A. Xaydarov B., Kuchkarov A., Sariqov Ye., Sag'diev U. Geometriya. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 7- sinf uchun darslik. -T.: "Yangi yo'l poligraf servis", 2017.[1]
- 2 A.A.Rahimqoriyev "Geometriya" umumiy o'rta ta'limning maktablarining 8-sinfi uchun darslik. Toshkent."YANGIYO"L POLIGRAPH SERVICE"2010[2]
3. Haydarov B., Sariqov Ye., Qo'chqorov A. Geometriya. 9-sinf-T.: "O'zbekiston milliy entsiklopediyasi", 2014 y.[3]
- 4.Павлова Л.В. Компетентностью задачи по геометрии. Псков 2014 г.[4]
- 5.I.Isroilov, I.Pashaev Geometriya. Darslik. -T.: O'qituvchi, 2011.[5]